

ПЕДАГОГИКА

 10.5281/zenodo.15756843

АНДРЕЕВА Яна Александровна

студентка,

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,
Россия, г. Челябинск

НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. *Нестандартные формы организации обучения рассматриваются в статье как дополнение к традиционным формам обучения. Особое внимание уделяется лично-ориентированному подходу, который способствует раскрытию творческого потенциала учеников и других участников образовательного процесса. Альтернативные формы обучения повышают интерес учеников к изучаемой дисциплине. Вследствие этого повышается уровень знаний обучающихся и качество образования в целом.*

Ключевые слова: педагогика, образование, индивидуальный подход, лично-ориентированному подходу, нестандартные формы обучения, творческий урок, нестандартный урок.

Поиск нетрадиционных форм обучения школьников остается актуальным в настоящее время, т. к. нестандартные способы обучения не только повышают уровень интереса учеников к предмету, но и способствуют повышению качества образования.

Особое внимание следует уделить лично-ориентированному подходу, который и делает акцент на нетрадиционных методах обучения.

Доминирующая цель нетрадиционного подхода – формирование личности человека, раскрытие его потенциала, развитие талантов и способностей школьников, а содержание данного подхода – знания и навыки, способствующие движению к этой цели.

Нетрадиционная форма урока – это новаторские методы преподавания. Во время таких уроков каждый из учеников может творчески проявиться, что способствует формированию дружественной атмосферы в классе, повышает интерес учеников к изучаемому предмету.

Отличительные особенности нестандартных форм обучения от традиционных

Формы организации обучения (организационные формы обучения) – это формальное выражение взаимодействия учеников и

преподавателя, которое реализуется согласно определенным нормам и требованиям.

Урок как традиционная форма организации обучения состоит из индивидуальной работы (учитель – ученик), фронтальной (учитель – класс) и групповой (учитель – группы в классе).

Так, традиционные уроки состоят из следующих этапов: изучение нового материала; закрепление новых знаний; проверка знаний, умений и навыков школьников; домашнее задание; подведение итогов, рефлексия.

Ведущей формой обучения в современной школе является классический урок, который может быть посвящен изучению нового материала, закреплению полученных знаний, систематизации новых знаний. Наиболее распространенным типом урока является урок комбинированной направленности.

Помимо традиционных форм обучения в современной школе используются нестандартные формы, которые также отвечают требованиям ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты) [6]. Нестандартная форма организации урока способствует повышению уровня интереса школьников к обучаемому процессу, т. к. нетрадиционные уроки максимально близки к жизни и способствуют

раскрытию творческих способностей школьников. Такие занятия приближают школьное обучение к жизни, реальной действительности, повседневности.

Нестандартная форма организации урока – экспериментальный способ изложения знаний учителем, целью применения которого является формирование условий, позволяющих школьникам творчески проявляться и развиваться как личность во время образовательного процесса; использование методов, основанных на личностно-ориентированном подходе.

Нестандартный урок обладает следующими признаками:

1. Является новаторским;
2. Для таких уроков отсутствуют методические пособия (за исключением базовых моментов);
3. В учебный процесс могут приглашаться люди разных родов деятельности, профессий;
4. Особое внимание уделяется визуальной составляющей;
5. Наличие творческих упражнений и заданий;
6. Происходит самонаблюдение перед уроком, во время и после него;
7. Формируется кратковременная деятельная группа, состоящая из определенных учеников класса, с целью подготовки к учебному занятию;
8. План урока составляется заранее.

Применение нестандартных методов обучения формирует положительное отношение школьников к изучаемому материалу, учителю и классу; способствует более качественному усвоению учебной информации учениками, а значит – повышает уровень знаний в классе; способствует выработке мотивации к обучению.

Так, основными отличиями нетрадиционного урока от классического являются элементы новаторства, отсутствие методических пособий, особое внимание уделяется визуальной составляющей, ставится акцент на творческих способностях и развитию индивидуальности учеников.

Разновидности нестандартных форм обучения

В настоящее время имеется множество разновидностей нестандартных форм организации обучения. Особое внимание следует уделить классификации И. П. Подласого, который обозначает большое количество нетрадиционных форм организации урока: урок-

конференция, междисциплинарный урок, урок-парадокс (в формате лекционного занятия), деловая игра, урок-зачет, творческий отчет, урок-консультация, семинар, урок-соревнование, урок-сомнение, урок с групповой формой работы. урок-самоуправление (проводимый самими учениками), урок-диалог, урок-игра, урок-погружение, урок-экскурсия, рок-концерт, урок-обобщение, компьютерный урок, театрализованное занятие, урок-конкурс и т. д. [4]

Также стоит рассмотреть классификацию уроков нестандартной формы обучения А. В. Хуторского:

1. Занятия когнитивной направленности: урок-наблюдение, урок-эксперимент, урок-исследование, урок-поиск, урок для формулировки проблемы и её разрешению, урок формулирования понятий и правил, урок по разработке теорий, урок по работе с первоисточниками и т. д.

2. Занятия творческой направленности: урок формулирования и решения поставленных задач, урок-дискуссия, урок-парадокс, урок по изучению определенного вида творчества, урок-моделирование, эвристический урок, урок-открытие, урок-сочинение, деловая игра, защита творческих заданий, урок-олимпиада и т. д.

3. Занятия организационной направленности: урок по постановке целей, урок формулирования определенных норм, урок-проект; урок-консультация, урок-рефлексия, урок-зачет и т. д.

4. Занятия коммуникативной направленности: бинарный урок (урок, в котором участвуют два преподавателя), урок-рецензия, урок-выставка, урок-конференция, урок-соревнование, урок-спектакль, «Круглый стол» и т. д. [7].

Существует классификация С. В. Кульневича и Т. П. Лакоцениной, где авторы основываются на базовых принципах содержания урока (занятия) соревновательной направленности (конкурс, викторина и т. д.); занятия с творческой формой взаимодействия (дискуссия, монолог и т. д.) [2]; занятия, организованные по типу деятельности людей в разных областях (урок-осуждение, урок-аукцион и т. д.); занятия, сформированные на основе способов жизнедеятельности человека (урок-диспут и т. д.) [3].

Так, многие авторы (И. П. Подласый, А. В. Хуторской, С. В. Кульневич и Т. П. Лакоценина) исследовали в своих трудах важность

изучения данной темы. Стоит отметить, что общей объединяющей чертой всех нестандартных форм организации урока является уделение особого внимания к творческому проявлению как учеников, так и самого учителя.

Наиболее распространенные нетрадиционные формы организации обучения

В современной системе образования существует множество нетрадиционных форм организации занятий (табл.).

Таблица

Наиболее распространенные нетрадиционные формы урока

Формы организации обучения	Характеристика
Урок в формате учебной экскурсии	Важным моментом в уроке данного типа является то, что экскурсию не рекомендуется рассматривать вне школьной программы – урок такой формы должен быть связан с учебным планом. Учебная экскурсия – это такой же урок, но в видоизмененной форме
Урок, который посвящен решению определенных задач	Особенностью урока этой формы является то, что учитель разрабатывает и подбирает для школьников не однообразные упражнения традиционной формы, а занимательные и увлекательные задания, непохожие друг на друга. Такой подход способствует более качественному усвоению знаний и отработке навыков учениками
Уроки в формате консультации	Данный урок способствует тому, чтобы способствовать формированию у учеников навыка самостоятельного формулирования проблем и вопросов относительно изучаемой темы
Урок в формате тематического диктанта	Задача этого урока – проверка знаний преподавателем у школьников по определенной изученной теме. Также тематический диктант может применяться учителем и с другими целями: знакомство с новым материалом (на основе актуализации уже имеющихся у учеников знаний), повторение и обобщение изученного материала
Урок в формате дидактической игры	Особенность урока в такой форме состоит в игровом принципе учебной деятельности. Урока данного типа реализуются в виде учебных занятий, отличающихся игровой формой [2]
Урок в формате соревнования	В данном уроке школьникам предлагается разделить на группы (команды), каждая из которых получает определенные упражнения. Группа, которая максимально быстро и правильно выполнит все упражнения, становится победителем
Урок в формате лекционного занятия	Особое внимание в данной форме урока стоит уделить организации занятия таким образом, чтобы она (форма) одновременно повышала интерес школьников к изучаемому предмету и способствовала усвоению знаний. Учитель во время лекции не просто преподносит учебный материал, но и постоянно обращается к классу с вопросами, тем самым повышая интерес учеников к изучаемой теме
Урок-практикум	Особенность занятия заключается в отработке практических навыков и умений на основе имеющихся знаний. Задания, по мере овладения учебным материалом, постепенно усложняются. Такая форма организации обучения способствует более качественному усвоению учебного материала, т. к. учитель объясняет не только теоретические основы, но и уделяет особое внимание практической части
Урок в формате учебной викторины	Ученикам предлагается перечень вопросов (в игровой форме), на которые школьники должны дать правильный ответ. Урок-викторина играет значимую роль в учебном процессе. Такой урок рекомендуется использовать при изучении тем, требующих запоминания множества значимых деталей в определенной теме

Так, наиболее распространенными нетрадиционными формами организации обучения являются урок-экскурсия, урок-решение

нетрадиционных задач, урок-консультация, тематический диктант, дидактическая игра,

урок-соревнование, урок-лекция, урок-практикум и урок-викторина.

Таким образом, в статье были сопоставлены традиционные и нестандартные формы организации обучения, рассмотрена классификация нестандартных уроков, были проанализированы нестандартные формы организации обучения в современной школе. Нестандартный урок отличается от классического тем, что состоит из элементов новаторства, где большое внимание уделяется на визуальной составляющей и творческому проявлению.

Нестандартные формы организации учебного процесса рассматривали И. П. Подласый, А. В. Хуторский, С. В. Кульневич и Т. П. Лакоценина. Общая черта нестандартных форм организации урока – творческое проявление учеников и учителя.

Наиболее известными нестандартными формами организации урока являются урок-экскурсия, тематический диктант, дидактическая игра, урок-соревнование, урок-практикум, урок-викторина и т. д.

Такие уроки требуют тщательной подготовки и учета важных рекомендаций несмотря на то, что являются творческими.

На уроках имеет место применение нетрадиционных форм организации обучения с целью повышения интереса учеников к изучаемой дисциплине, и, как следствие – увеличение уровня знаний учеников.

Литература

1. Закиров В.Г. Традиционные и нетрадиционные формы обучения и воспитания: Учебное пособие для студентов педагогических направлений подготовки [Текст] / В.Г. Закиров – Санкт-Петербург: Питер (Айлиб), 2018 – 544 с. – ISBN 978-5-496-02491-4.
2. Занков Л.В. Избранные педагогические труды [Текст] / Занков Л.В. – Москва: Педагогика, 1990 – 418 с. – ISBN 5-7155-0200-4.
3. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Не совсем обычный урок [Текст] / Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. – Воронеж: Учитель, 2001 – 176 с. – ISBN 5-87807-205-X.
4. Подласый И.П. Педагогика [Текст] / Подласый И.П. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024 – 575 с. – ISBN 978-5-534-03772-2.
5. Закиров В.Г. Традиционные и нетрадиционные формы обучения и воспитания: Учебное пособие для студентов педагогических направлений подготовки [Текст] / В.Г. Закиров – Казань: Вестфалика, 2020 – 96 с.
6. Федеральные государственные образовательные стандарты. Официальный сайт. – Москва, 2025. – URL: <https://fgos.ru> (дата обращения: 26.05.2025).
7. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов / А.В. Хуторской. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.

ANDREEVA Yana Aleksandrovna

Student,

South Ural State Humanitarian Pedagogical University,

Russia, Chelyabinsk

UNCONVENTIONAL FORMS OF TEACHING IN A MODERN SCHOOL

Abstract. *The article considers non-standard forms of teaching as an addition to traditional forms of teaching. Special attention is paid to a person-centered approach, which helps to reveal the creative potential of students and other participants in the educational process. Alternative forms of teaching increase students' interest in the subject being studied. As a result, the level of students' knowledge and the overall quality of education improve.*

Keywords: *pedagogy, education, individual approach, personality-oriented approach, non-standard forms of education, creative lesson, non-standard lesson.*